

Далик В. П.

*кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0003-0004-2270>*

Головатий О.-М. М.

*аспірант НУ «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-3975-7532>*

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: D24

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено методичні підходи до діагностики якості використання виробничої потужності промислових підприємств. Розглянуто сутність виробничої потужності як інтеграційного показника ефективності діяльності підприємства, що поєднує техніко-технологічні, організаційно-управлінські та економічні аспекти. Виокремлено ключові чинники, які впливають на якість її використання, зокрема автоматизацію, модернізацію обладнання, впровадження інновацій, оптимізацію виробничих процесів, інвестиційну активність і доступ до ресурсів. Запропоновано алгоритм діагностики, який включає аналіз ресурсної бази, моніторинг ключових показників і оцінку ефективності. Особливу увагу приділено інтеграції цифрових технологій, таких як ERP-системи, Інтернет речей та штучний інтелект, у процеси діагностики. Також розглянуто фінансово-економічні індикатори, які дозволяють оцінити результативність використання виробничої потужності. Окреслено стратегічне значення діагностики для довгострокового розвитку промислових підприємств і підвищення економічної безпеки України в умовах війни та повоєнного відновлення.

Ключові слова: виробнича потужність, промислові підприємства, діагностика, ефективність, цифрові технології, економічна безпека.

Annotation. The production capacity of industrial enterprises is a key characteristic that determines their ability to operate efficiently and ensure competitiveness. In the current conditions, as Ukraine's economy faces significant internal and external challenges, particularly due to Russia's military aggression, the rational use of production capacities acquires strategic importance. This situation is driven by the necessity to preserve critical production resources and adapt to the rapidly changing market environment.

The diagnosis of the quality of production capacity utilization serves as an essential tool for identifying existing reserves and optimizing enterprise operations. It enables the evaluation of resource utilization efficiency, identification of problem areas hindering growth, and development of well-grounded management decisions. At the same time, the multi-component nature of production capacity, encompassing technical, organizational, and economic aspects, necessitates a comprehensive approach to its analysis.

This article explores methodological approaches to diagnosing the quality of production capacity utilization in industrial enterprises. The essence of production capacity is examined as an integrative indicator of enterprise performance, combining technical-technological, organizational-managerial, and economic aspects. Key factors affecting its quality, such as

automation, equipment modernization, innovation implementation, production process optimization, investment activity, and resource access, are highlighted. A diagnostic algorithm is proposed, including resource base analysis, monitoring of key indicators, and efficiency assessment. Special attention is given to the integration of digital technologies, such as ERP systems, the Internet of Things, and artificial intelligence, into diagnostic processes. Financial and economic indicators that allow evaluating the effectiveness of production capacity utilization are also considered. The strategic importance of diagnostics for the long-term development of industrial enterprises and enhancing Ukraine's economic security during wartime and post-war recovery is outlined.

Keywords: production capacity, industrial enterprises, diagnostics, efficiency, digital technologies, economic security.

Вступ

Виробнича потужність промислових підприємств є ключовою характеристикою, що визначає їх здатність до ефективного функціонування та забезпечення конкурентоспроможності. У сучасних умовах, коли економіка України перебуває під впливом значних внутрішніх і зовнішніх викликів, зокрема внаслідок воєнної агресії РФ, раціональне використання виробничих потужностей набуває стратегічного значення. Така ситуація зумовлена необхідністю збереження критичних виробничих ресурсів, а також потребою адаптації до швидкозмінних умов ринкового середовища.

Діагностика якості використання виробничої потужності виступає важливим інструментом для виявлення існуючих резервів і оптимізації діяльності підприємств. Завдяки їй можна оцінити ефективність використання наявних ресурсів, виявити проблемні зони, що стримують зростання, і розробити обґрунтовані управлінські рішення. У той же час, багатокomпонентний характер виробничої потужності, яка охоплює технічні, організаційні та економічні аспекти, вимагає застосування комплексного підходу до її аналізу.

Особливої актуальності це питання набуває для України в контексті забезпечення економічної безпеки, підтримання критичних галузей промисловості та відновлення економіки в повоєнний період. Впровадження сучасних методик діагностики, інтеграція цифрових інструментів і врахування впливу зовнішніх факторів створюють передумови для підвищення ефективності промислового виробництва та забезпечення його внеску в національне економічне зростання.

Проблему виробничої потужності промислових підприємств досліджували такі науковці: Біленко О., Бірюченко С., Головатий О., Красільнікова К., Македон В., Нечипорчук М., Пекна Г., Сивак О., Слепян Е., Сотник А., Сотченко Ю., Фролов Ю., Циба К. та інші.

Метою статті є розробка методики діагностики якості використання виробничої потужності промислових підприємств, яка базується на системному аналізі ключових чинників, фінансово-економічних індикаторів та впровадженні цифрових технологій. Такий підхід дозволить створити практичні рекомендації для підвищення ефективності управління виробничими системами, враховуючи сучасні виклики, що стоять перед національною економікою.

Результати

Виробнича потужність промислових підприємств є ключовою категорією економічної науки, яка визначає потенціал суб'єкта господарювання щодо випуску продукції, виконання робіт чи надання послуг за умови повного використання наявних ресурсів. Зазначена категорія має важливе стратегічне значення, адже її ефективне використання сприяє забезпеченню стабільності економіки, підвищенню конкурентоспроможності підприємств та формуванню умов для сталого економічного розвитку. У сучасних умовах, коли Україна відстоює свою незалежність, раціональне використання виробничої потужності набуває нового сенсу, перетворюючись на один із чинників економічної безпеки держави.

Сутність виробничої потужності полягає у її інтеграційному характері, оскільки вона охоплює не лише матеріально-технічну базу підприємства, а й організаційно-технологічні процеси, людський капітал, інноваційний потенціал та рівень управлінських рішень [1]. Зазначений підхід дозволяє оцінювати виробничу потужність не лише як статичний параметр, але як динамічну характеристику, що здатна змінюватися відповідно до внутрішніх та зовнішніх викликів. Такий підхід є особливо актуальним для підприємств, які адаптуються до умов воєнного часу, забезпечуючи безперервність виробничих процесів навіть за обмежених ресурсів.

Значення виробничої потужності для промислових підприємств варто розглядати як багатовимірне явище. По-перше, вона є показником ефективності використання ресурсів, що безпосередньо впливає на фінансові результати підприємства, зокрема рентабельність та прибутковість. По-друге, виробнича потужність формує основу для довгострокового планування, адже від її рівня залежить здатність підприємства до масштабування виробництва та освоєння нових ринків. По-третє, у контексті національної економіки виробнича потужність виступає як індикатор стійкості та готовності країни до швидкого відновлення, що є надзвичайно важливим в умовах післявоєнної реконструкції [1, 2].

У світлі зазначеного дослідження сутності та значення виробничої потужності промислових підприємств є необхідним не лише з точки зору розвитку економічної науки, але й з огляду на потребу у вдосконаленні практичних механізмів управління виробничими системами. Визначення економічної природи виробничої потужності та її впливу на діяльність підприємств сприятиме формуванню ефективної політики управління, здатної забезпечити стійкий розвиток промисловості України.

Виробнича потужність промислових підприємств відіграє роль інтеграційного показника, який дозволяє оцінити здатність підприємства досягати максимального рівня випуску продукції або надання послуг за умови оптимального використання наявних ресурсів. Як показник, вона об'єднує такі ключові складові, як техніко-технологічна база, організація виробничих процесів, кваліфікація персоналу, інноваційний потенціал і ефективність управлінських рішень [2]. Зазначений показник виступає основою для оцінювання загальної результативності діяльності підприємства, а також його здатності адаптуватися до умов динамічного економічного середовища.

Інтеграційна природа виробничої потужності ґрунтується на її багатокomпонентному характері, поєднує як кількісні аспекти, що стосуються обсягу використання матеріально-технічних ресурсів, так і якісні характеристики, включно з ефективністю технологічних процесів і рівнем інноваційності. Виробнича потужність є динамічним показником, який змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, зокрема технологічного розвитку, коливань ринкового попиту, модернізації виробництва та впровадження управлінських інновацій [3]. Такий підхід дозволяє розглядати її як динамічний інструмент оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Ключовою особливістю виробничої потужності є її здатність відображати ефективність взаємодії різних ресурсів, що використовуються підприємством. Наприклад, висока виробнича потужність свідчить про оптимальне поєднання матеріально-технічної бази з ефективними управлінськими рішеннями, що забезпечує високу продуктивність та мінімізацію витрат. Водночас недостатнє використання потужності сигналізує про наявність структурних проблем, таких як недоліки у плануванні, слабка інтеграція новітніх технологій чи обмежений доступ до фінансових ресурсів.

У сучасних умовах економічної нестабільності та зростання технологічної конкуренції виробнича потужність стає маркером стійкості та адаптивності підприємства. Ефективне використання виробничих потужностей є важливим не лише для досягнення короткострокових фінансових цілей, але й для формування довгострокової стратегії розвитку. Особливої актуальності це питання набуває в Україні, де промислові підприємства змушені функціонувати в умовах війни, забезпечуючи не лише економічну стабільність, але й задоволення стратегічних потреб національної безпеки.

Таким чином, виробнича потужність як інтеграційний показник ефективності підприємства є невід'ємною складовою його економічного потенціалу. Її ретельна діагностика, аналіз та управління дозволяють не лише підвищити конкурентоспроможність підприємства, але й сприяють економічному зміцненню держави в умовах сучасних викликів.

Розуміння сутності виробничої потужності як інтеграційного показника ефективності промислових підприємств створює основу для глибшого аналізу її практичного використання [4]. Однак для забезпечення високого рівня ефективності важливо враховувати чинники, які визначають якість реалізації виробничого потенціалу. У контексті динамічного економічного середовища та сучасних викликів, включно з умовами воєнного часу, ці чинники набувають особливого значення, оскільки впливають на здатність підприємств залишатися конкурентоспроможними, ефективно використовувати ресурси та адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

Аналіз впливових факторів, що визначають якість використання виробничої потужності, дозволяє не лише ідентифікувати проблемні аспекти, але й виявити точки зростання, які сприятимуть оптимізації управлінських рішень та формуванню стійкої системи функціонування. Для забезпечення високого рівня ефективності використання виробничої потужності промислових підприємств необхідно враховувати низку взаємопов'язаних чинників, які визначають якість її реалізації. Умовний поділ цих чинників охоплює техніко-технологічні, організаційно-управлінські та економічні аспекти. Комплексна система впливів, що утворюється завдяки цим чинникам, визначає здатність підприємств адаптуватися до сучасних викликів, зберігати стійкість у динамічному середовищі та забезпечувати максимальну віддачу від наявних ресурсів. На основі цього формована графічна схема (рис. 1), яка відображає ключові фактори впливу [1-5]:

Техніко-технологічні чинники

- Автоматизація виробничих процесів: впровадження автоматизованих систем управління, роботизація виробничих ліній, що підвищує продуктивність та знижує ризик людських помилок.
- Модернізація обладнання: оновлення технологічної бази підприємства для зменшення енергоємності, підвищення точності виробництва та зниження витрат.
- Впровадження інновацій: застосування новітніх матеріалів, технологій, методів управління, що дозволяють підвищити ефективність виробничих потужностей.

Організаційно-управлінські аспекти

- Оптимізація виробничих процесів: забезпечення раціонального використання ресурсів через аналіз і вдосконалення технологічних циклів, мінімізацію простоїв та втрат.
- Якість управлінських рішень: здатність менеджменту швидко приймати обґрунтовані рішення на основі аналітичних даних, прогнозів та управлінських стратегій.

Економічні умови

- Інвестиційна активність: обсяги та спрямованість інвестицій, що впливають на розширення та оновлення виробничих потужностей.
- Доступ до ресурсів: забезпечення підприємства сировиною, енергетичними, фінансовими та кадровими ресурсами, які є основою функціонування виробничих потужностей.

Рис. 1. Фактори, що впливають на якість використання виробничої потужності

Сучасні виклики та динаміка ринкових умов вимагають від підприємств впровадження цифрових інструментів, які значно розширюють можливості діагностики якості використання виробничої потужності. Інтеграція таких технологій дозволяє не лише автоматизувати процеси збору

й аналізу даних, але й забезпечити оперативність і точність управлінських рішень. Зокрема, використання ERP-систем, Інтернету речей (IoT) та штучного інтелекту (AI) створює передумови для комплексного підходу до оцінки та оптимізації виробничих процесів. У Таблиці 1 представлено основні цифрові інструменти, їх функціональність і очікувані результати впровадження у процес діагностики.

Таблиця 1

Інтеграція цифрових інструментів у процеси діагностики якості використання виробничої потужності

Цифровий інструмент	Функціональність	Очікувані результати
ERP-системи	Інтеграція даних з усіх підрозділів підприємства, моніторинг ключових показників, автоматизація процесів управління.	Підвищення оперативності прийняття рішень, зменшення простоїв, оптимізація використання ресурсів.
IoT (Інтернет речей)	Збір даних з виробничого обладнання в режимі реального часу, аналіз стану техніки, виявлення проблем.	Запобігання поломкам, зниження витрат на технічне обслуговування, зменшення непродуктивних витрат виробничої потужності.
Штучний інтелект (AI)	Аналіз великих обсягів даних, прогнозування тенденцій, виявлення закономірностей, оптимізація виробничих процесів.	Підвищення точності прогнозів, зниження витрат, покращення стратегічного планування та ефективності виробничої діяльності.

Узагальнено авторами [5-8]

Для забезпечення всебічної оцінки результативності діагностики якості використання виробничої потужності важливим є застосування фінансово-економічних індикаторів. Такі показники дозволяють кількісно виміряти ефективність використання ресурсів, виявити наявні резерви та оцінити вплив управлінських рішень на загальну продуктивність підприємства. Використання таких індикаторів сприяє формуванню обґрунтованих стратегічних рекомендацій і визначенню напрямків розвитку виробничої діяльності. У Таблиці 2 представлені ключові фінансово-економічні індикатори, їхній зміст і роль у процесі діагностики.

Таблиця 2

Фінансово-економічні індикатори для оцінки результативності діагностики виробничої потужності

Індикатор	Зміст	Роль у діагностиці
Рентабельність виробництва	Відношення прибутку до витрат на виробництво.	Визначає ефективність використання ресурсів та рівень економічної доцільності виробничої діяльності.
Коефіцієнт завантаження потужності	Відношення фактичного використання потужностей до їх загального потенціалу.	Дозволяє оцінити рівень використання наявних виробничих потужностей та виявити резерви для підвищення ефективності.
Операційна продуктивність	Обсяг випуску продукції на одиницю ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових).	Відображає ефективність організації виробничих процесів і рівень технологічної оптимізації.
Частка простоїв	Відсоток часу, коли виробничі потужності не використовуються.	Ідентифікує неефективні процеси, що обмежують максимальну продуктивність підприємства.

Витрати на одиницю продукції	Загальні витрати, пов'язані з виробництвом однієї одиниці продукції.	Відображає рівень ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів у виробничому процесі.
Динаміка доходів	Зміна доходів підприємства за певний період часу.	Свідчить про результативність використання виробничих потужностей і відповідність їх рівня ринковим вимогам.
Рівень інвестицій у виробництво	Обсяг капіталовкладень у модернізацію, автоматизацію та розвиток виробничих потужностей.	Оцінює ступінь забезпечення підприємства інноваційними технологіями для підвищення ефективності.

Узагальнено авторами [3, 4, 6, 8-10]

Діагностика якості використання виробничої потужності є не лише інструментом оперативного управління підприємством, але й чинником стратегічного значення для довгострокового розвитку як окремих господарських суб'єктів, так і національної економіки загалом. Її впровадження забезпечує виявлення резервів для підвищення ефективності, оптимізацію ресурсів і формування гнучкої виробничої системи, яка здатна адаптуватися до динамічних змін ринкового середовища [11]. У довгостроковій перспективі це сприяє стабільному зростанню підприємств, зміцненню їх конкурентних позицій на внутрішньому та міжнародному ринках, а також закладає основу для інноваційного розвитку.

Значення діагностики для національної економіки проявляється через її здатність формувати стійкий економічний фундамент, особливо в умовах зростання технологічної конкуренції та глобалізації. Оцінка й управління виробничими потужностями на рівні підприємств створюють передумови для підвищення продуктивності всієї промисловості, стимулюють інвестиційну активність і сприяють покращенню макроекономічних показників [12]. У сучасних умовах, коли економіка України перебуває під впливом воєнної агресії РФ, ці аспекти набувають особливої ваги.

Діагностика якості використання виробничої потужності також має вирішальне значення для забезпечення економічної безпеки України. У період війни вона сприяє збереженню виробничих потужностей, підтриманню критично важливих галузей і забезпеченню стійкості національного господарства. У процесі післявоєнного відновлення діагностика відіграватиме центральну роль у визначенні стратегічних напрямків реорганізації та модернізації промисловості. Її результати дозволять раціонально розподілити ресурси, забезпечити пріоритетні галузі необхідними інвестиціями та побудувати економіку, здатну ефективно функціонувати в умовах глобальних викликів.

Для ефективної діагностики якості використання виробничої потужності промислових підприємств важливо застосовувати комплексний підхід, який враховує багатовимірність та взаємозалежність ключових факторів. У сучасних умовах глобальних економічних викликів і нестабільності цей процес потребує інструментів, що дозволяють не лише аналізувати поточний стан, але й прогнозувати перспективи розвитку, оптимізувати ресурси та формувати обґрунтовані управлінські рішення.

Пропонована економіко-математична модель інтегрує технічні, організаційні та економічні аспекти функціонування виробничої потужності, дозволяючи оцінити її ефективність, визначити резерви підвищення продуктивності та оптимізувати використання ресурсів. Завдяки застосуванню математичних методів і врахуванню специфіки підприємств модель сприяє прийняттю стратегічних рішень, які відповідають реаліям сучасного ринку та національним інтересам України. Для побудови комплексної економіко-математичної моделі діагностики якості використання виробничої потужності пропонується використати багатofакторний підхід, який інтегрує дані про техніко-

технологічні, організаційно-управлінські та економічні чинники. Основою моделі є багатокритеріальний аналіз із застосуванням методів регресійного моделювання, оптимізаційних алгоритмів та теорії нечітких множин.

Позначимо ключові змінні:

K_z — коефіцієнт завантаження виробничої потужності.

P_v — продуктивність праці (обсяг продукції на одного працівника).

$R_{\text{тех}}$ — рівень технологічної оснащеності (питома потужність обладнання).

$I_{\text{інв}}$ — обсяг інвестицій у модернізацію виробництва.

$C_{\text{рес}}$ — витрати ресурсів на одиницю продукції.

$E_{\text{інн}}$ — рівень впровадження інновацій (питома вага новітніх технологій у загальному обсязі виробництва).

$D_{\text{ф}}$ — частка простоїв виробничого обладнання.

$F_{\text{експ}}$ — фактор зовнішнього середовища (ринковий попит, доступність фінансування тощо).

Цільовою функцією моделі є максимізація ефективності використання виробничої потужності ($E_{\text{вп}}$), яка інтегрує основні фактори та характеризує загальну результативність роботи підприємства:

$$E_{\text{вп}} = \alpha_1 K_z + \alpha_2 P_v + \alpha_3 R_{\text{тех}} - \alpha_4 D_{\text{ф}} - \alpha_5 C_{\text{рес}} + \alpha_6 E_{\text{інн}} + \alpha_7 I_{\text{інв}} + \alpha_8 F_{\text{експ}}, \quad (1)$$

де α_i — вагові коефіцієнти, що відображають відносну значущість кожного чинника.

Обмеження моделі включають наступні:

1. Рівень завантаження виробничої потужності:

$$0 \leq K_z \leq 1, \quad (2)$$

де $K_z = \frac{\text{Фактичний випуск продукції}}{\text{Максимальний потенційний випуск}}$

2. Продуктивність праці не може бути меншою за нормативний рівень:

$$P_v \geq P_{\text{мін}}, \quad (3)$$

3. Інвестиції в модернізацію обмежені бюджетом підприємства:

$$I_{\text{інв}} \leq I_{\text{макс}}, \quad (4)$$

4. Простої обладнання мають бути мінімізовані:

$$D_{\text{ф}} \rightarrow \min. \quad (5)$$

Завдання моделі полягає в максимізації функції $E_{\text{вп}}$ за наведеними обмеженнями, це можна розв'язати з використанням методів нелінійного програмування:

$$\max E_{\text{вп}} \text{ за умов: } \begin{cases} 0 \leq K_z \leq 1, \\ P_v \geq P_{\text{мін}}, \\ I_{\text{інв}} \leq I_{\text{макс}}, \\ D_{\text{ф}} \rightarrow \min. \end{cases} \quad (6)$$

Оскільки багато факторів, таких як інноваційний рівень або зовнішнє середовище, є складними для точного вимірювання, доцільно застосувати теорію нечітких множин. Наприклад, змінні $E_{\text{інн}}$ та $F_{\text{експ}}$ можуть бути представлені у вигляді лінгвістичних змінних ("високий", "середній", "низький"), які потім перетворюються в числові значення за допомогою функцій належності.

Розв'язок моделі дозволяє:

- оцінити поточну якість використання виробничої потужності;
- виявити основні резерви для її підвищення;
- розробити сценарії оптимізації з урахуванням ресурсних та економічних обмежень;
- забезпечити підприємства аналітичними даними для прийняття стратегічних рішень.

Наведена модель є адаптивною і може бути розширена відповідно до специфіки підприємства та доступності вхідних даних.

Висновки

У статті досліджено методику діагностики якості використання виробничої потужності промислових підприємств як важливого інструменту забезпечення їх ефективного функціонування та стійкого розвитку. Виробнича потужність розглянута як інтеграційний показник, що поєднує техніко-технологічні, організаційно-управлінські та економічні чинники, які визначають результативність діяльності підприємства та його здатність адаптуватися до динамічного середовища.

У результаті аналізу було встановлено, що оптимальне використання виробничої потужності сприяє підвищенню продуктивності, зниженню витрат, зміцненню конкурентоспроможності підприємств та забезпеченню їхнього внеску у національну економіку. Розроблений алгоритм діагностики включає послідовні етапи: аналіз ресурсної бази, моніторинг ключових показників і оцінку ефективності, що створює умови для системного підходу до управління виробничими потужностями.

Особливу увагу приділено ролі цифрових технологій, таких як ERP-системи, Інтернет речей та штучний інтелект, які значно розширюють можливості діагностики та підвищують її точність і оперативність. Інтеграція цих технологій у процеси управління виробництвом дозволяє підприємствам адаптуватися до викликів сучасного ринку та забезпечувати стійке зростання.

Значення діагностики виробничої потужності було також розглянуто в контексті національної економіки України. У сучасних умовах, коли країна протистоїть війсьній агресії РФ, ефективна діагностика стає ключовим інструментом підтримки промисловості, збереження стратегічних ресурсів та забезпечення економічної безпеки. У період післявоєнного відновлення результати діагностики сприятимуть раціональному використанню інвестицій, модернізації виробничих систем та формуванню конкурентоспроможної економіки.

Таким чином, запропонована методика діагностики є важливим кроком у напрямку оптимізації управлінських рішень, підвищення ефективності промислових підприємств та забезпечення їхнього довгострокового розвитку. Подальші дослідження мають бути спрямовані на адаптацію методики до специфіки окремих галузей та інтеграцію новітніх аналітичних інструментів для формування більш точних і комплексних підходів до управління виробничими потужностями.

Список використаної літератури

1. Красільнікова, К. Є. (2014). Економічна сутність виробничих потужностей підприємств та фактори, що їх визначають. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки*, (6 (1)), 16-19. [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkhdu_en_2014_6\(1\)_5.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkhdu_en_2014_6(1)_5.pdf)
2. Головатий, О. М. (2024). Теоретичні основи визначення сутності виробничої потужності промислових підприємств. *Scientific notes of Lviv University of Business and Law*, (42), 169-174. <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/download/1415/1237>
3. Слеп'ян, Е. В., Сотченко, Ю. К., & Ніколаєв, С. В. (2017). Виробнича потужність підприємства та підвищення ефективності її використання. *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії*, (1 (1)), 120-124. [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evzdia_2017_1\(1\)_26.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evzdia_2017_1(1)_26.pdf)
4. Пекна, Г., & Сивак, О. (2019). Основні аспекти формування виробничої потужності на підприємстві. *ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК»*. 313. https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2019-11-22-21_1_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=313

5. Соколов, М. А. (2023). *Управління ефективністю підприємства для досягнення сталого розвитку з використанням інструментів цифрової трансформації* (Master's thesis, Сумський державний університет). https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/94336/1/Sokolov_mag_rob.pdf
6. Головатий, О. М. М. (2024). Змістовні характеристики виробничої потужності як основа ефективного функціонування промислових підприємств. *Академічні візії*, (36). <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/download/1462/1350>
7. Фролов, Ю. В. (2024). Особливості впровадження цифрових рішень в систему управління бізнес-процесами. *ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА*, (2-2024), 166-172. <http://188.190.43.194:7980/jspui/bitstream/123456789/13843/1/1261-2604-1-SM.pdf>
8. Македон, В. В., & Байлова, О. О. (2023). Планування і організація впровадження цифрових технологій в діяльність промислових підприємств. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*, (47), 16-26. <https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/download/793/763>
9. Семенова, Т. В., & Біленко, О. А. (2023). Оцінка конкурентоспроможності промислового підприємства. *Економічний простір*, (188), 137-141. <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/download/1363/1313>
10. Нечипорчук, М. С. (2024). Ефективність використання виробничої потужності підприємства. https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/64984/1/%D0%A4%D0%95%D0%91%D0%90_2024_051_%D0%95%D0%9F_%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C._%D0%A1..pdf
11. Циба, К. Д. (2024). Особливості управління потенціалом промислового підприємства у сучасних умовах. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/96409/1/Tsyba_bak_rob.pdf
12. Сотник, А., & Бірюченко, С. (2023). Бізнес-діагностика комерційної діяльності промислового підприємства. *Економіка та суспільство*, (48). <http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/2267/2190>